

АМИР ТЕМУР – УЛУҒ СИЁСАТЧИ ВА ДАВЛАТ АРБОБИ
АМИР ТЕМУР – ВЕЛИКИЙ ПОЛИТИК И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ДЕЯТЕЛЬ
AMIR TEMUR - A GREAT POLITICIAN AND STATEMAN

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna

Andijon davlat pedagogika institute Ijtimoiy fanlar kafedراسи katta o‘qituvchisi

Axmadjonova Marg‘uba Avazbek qizi

Oqyo‘lova Gulnoza Miraxmad qizi

Andijon davlat pedagogika institute Biologiya yo‘nalishi 1-bosqich talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada Sohibqiron Amir Temur va Zahiriddin Muhammad Bobur shaxsiyatining o‘xshash hamda o‘ziga xos jihatlari tahlil qilingan. Temuriylar sulolasi tarixiga oid muhim va dolzarb ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Amir Temur, Zahiriddin Muhammad Bobur, Panipat jangi, Amir Berdibek, “Bog‘i Bobur”, Avrangzeb, Hindiston.

Аннотация: В данной статье анализируются схожие и уникальные стороны личностей Сахибгирона Амира Темура и Захириддина Мухаммада Бабура. Представлены важные и актуальные сведения по истории династии Тимуридов.

Ключевые слова: Амир Тимур, Захируддин Мухаммад Бабур, Битва при Панипате, Амир Бердибек, «Сад Бабура», Аурангзеб, Индия.

Abstract: This article analyzes the similarities and differences between the personalities of Sahibqiran Amir Temur and Zahiriddin Muhammad Babur. Important and relevant information about the history of the Timurid dynasty is presented.

Key words: Amir Temur, Zahiriddin Muhammad Babur, Battle of Panipat, Amir Berdibek, "Boghi Babur", Aurangzeb, India.

Kirish. Sohibqiron Amir Temur (1336-1405 yy) va Zahiriddin Muhammad Bobur (1483-1530 yy) jahon tarixida muhim iz qoldirgan va dunyo xalqlari

sivilizatsiyasiga mislsiz hissa qo‘shgan insonlardir. Bu ikki buyuk siymo o‘z nomlari bilan o‘rta asrlarda ulkan saltanatlarga asos soldilar, bunyodkor, fan va madaniyat homiysi, adolat va xalqparvar hukmdorlar sifatida tarix sahifalariga o‘zlarining muborak nomlarini abadul-abad muhrladilar. Amir Temur va Zahiriddin Muhammad Bobur qadamlari qayerga yetmasin, o‘sha joyda o‘zlaridan biror-bir iz qoldirdilar, zafarli harbiy yurishlari haqida qoyatosh va toshlarga zafarnomalar yozdirib qoldirish, biror bir bino yoxud bog‘barpo qildirish ikkala hukmdorlarda ham mavjud bo‘lgan mushtarak xislat edi. Lion va Kastiliya (Ispaniya – Sh.H.) qiroli Genrix III de Trastamaraning elchisi Lui Gonsalez de Klavixo Amir Temur davlatida bo‘lganida (1403-1406 yy) hukmdor poytaxtining 4 qutbida mevali bog‘larning masofasi 1,5 liggacha cho‘zilganligini havas va ehtiros bilan o‘z “Kundaligi”da yozgan edi. Agar 1 lig – 4 km.lik masofa bo‘lsa, Samarqand atrofi har tomondan 6 km.lardan, 24 km.li masofada bog‘-rog‘lar bilan qurshalganligiga guvoh bo‘lamiz[3,56]. Bobur ham harbiy harakatlardagi g‘alabasi sharafiga bog‘ qurdirishni odat qilgandi. 1526-yil 21-aprel mashhur Panipat (Hindiston) jangida g‘alaba qilgan Zahiriddin Muhammad Bobur o‘z zafari sharafiga katta bir bog‘ barpo etdi va o‘zi avvalo uning mevasidan bahramand bo‘ldi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA (ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ / LITERATURE REVIEW)

Afg‘onistonlik tadqiqotchi G.S.G‘ayrat “Bobur va uning yaqinlari Kobul shahrida ko‘plab bog‘-rog‘lar va saroylar barpo etdilar. Olamora, Shohoro, Olamganj, Bog‘i Bobur va boshqalar[1,90]” – deb yozgandi. Amir Temur va Zahiriddin Muhammad Boburda jismonan kuchlilik, yuksak harbiy qobiliyat, sarkardalik mahorati, davlat boshqaruvida tadbirkorlik bilan ish tutish, axloqan va ma‘nan barkamollik kabi mushtarak jihatlar ko‘p bo‘lgan. O‘sha paytlarda harbiylarning kuchini belgilaydigan mezon, bu jangga kiradigan barvasta otni musht urib gandraklata olish bo‘lgan. Amir Temur ham, Zahiriddin Muhammad Bobur ham shunday kuch-quvvatga birdek ega bo‘lishgan. Shuningdek, ayollarga munosabatda ham ikki hukmdor e‘tiborli, izzat-hurmatli, ayni paytda mehr-oqibatli bo‘lishgan. Amir Temurning Saroymulixonim maslahatlariga quloq solib ish tutishi, farzandlari

va nabiralari tarbiyasini Bibixonimga ishonib topshirganligi tarixdan ma’lum. Bu o’rinda otdan yiqilib savdoyi bo’lib qolgan uchinchi o’g’il Mironshoh (1366-1408 yy) turmush o’rtog’i Xonzodabegimni savalaganida, kelini ko’rsatgan qonli ko’ylakni ko’rgan Amir Temur uch kun xafaqon bo’lib, hech kim bilan gaplashmay qo’ygani va o’z o’g’lini suyurg’oldan vose’ qilganligini eslash kifoya(Mironshoh 1396-yilda 30 yoshida ov paytida otdan yiqilib, miyasi chayqaladigan bo’lib qolgan, ayrim paytlarda kurakda turmaydigan qiliqlar chiqarib turgan). Zahiriddin Muhammad Bobur ham davlatni buvisi Eson Davlat Begim, onasi Qutlug’Nigor Xonim kabilar maslahati bilan boshqargan. Yakkayu-yagona opasi Xonzodabegimni Ahmad Tanbaldek shafqatsiz, ochko’z, qonxo’r, badjahl bekka turmushga bermay, yosh bo’lsa-da barcha og’irliklarni o’z bo’yniga olgan. Bu kabi dalillarni ular faoliyatidan ko’plab keltirish mumkin.

NATIJALAR VA MUHOKAMA (РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ / RESULTS AND DISCUSSION

Ulug’ hukmdor Sohibqiron Amir Temur va Zahiriddin Muhammad Boburning umr yo’llari haqida fikr yuritilar ekan, har bir inson, har bir saltanat asoschisining hayoti turlicha kechganligiga guvoh bo’linadi. Amir Temur 68 yilu 10 oy yashadi, Zahiriddin Muhammad Bobur esa 47 yilu 10 oy umr ko’rdi. Jangu-jadallarda o’ng qo’lu, o’ng oyog’idan yaralanishiga qaramay, umrining so’nggi damigacha harbiy harakatlardan to’xtamagan Amir Temur Xitoyga harbiy safari paytida O’tror hokimi Berdibek saroyining sohibqiron uchun maxsus ajratilgan va jihozlangan xonasida hijriy 807 yil sha’bon oyining 17 kuni (1405 yil 18 fevral)da vafot etdi. Sharafiddin Ali Yazdiy “Zafarnoma” asarida “Temur jon bergan paytda 71 yoshda bo’lgan, shundan 36 yilini podshohlikda o’tkazganligi, farzand va nabiralarning soni ham 36 ta bo’lganligi”ni yozib qoldirgan. Buyuk davlat arbobi va sarkardani o’z saltanati poytaxti Samarqand shahriga keltirib, izzat-ikrom bilan dafn etishgan. Amir Temur qanday kasallikdan vafot etganligi bilan bog’liq ma’lumotlar shu paytgacha o’rganilgan manbalarda uchramaydi. Amir Temur 70 yoshga yaqin umr ko’rsa-da, antropolog olimlarning tekshirishlari shuni ko’rsatdiki, uning suyaklari 50 yashar

kishinikidek mustahkam bo‘lgan. U vafotidan oldin atrofini qurshab olgan amir va shkarboshilarga ikkita barmog‘ini ko‘rsatgan.

Bu “bir, ikki kundan so‘ng sizlarning oralaringizda bo‘lmayman”, – degani edi. Doimiy harbiy yurishlar, sarson-sargardonliklar, o‘zga yurtida yashash bilan bog‘liq ma’naviy va ruhiy zo‘riqishlar, Ibrohim Lo‘diy onasining zaharlashi, taxt vorisi bo‘lmish Humoyunning og‘ir betob bo‘lib qolishi, yangi tug‘ilgan o‘g‘li Anvar Mirzoning to‘satdan vafot etishi kabi ko‘pdan-ko‘p omillar tufayli Zahiriddin Muhammad Boburni umrining so‘nggida podshohlik ishlari qiziqitirmay qolgandi. Zahiriddin Muhammad Bobur tushkunlikka tushib qolgan, u vafoti oldidan Agradagi o‘zi qurdirgan “Zarafshon” bog‘idan chiqmay tanholikda yashaydi. Salomatligi yomonlashgan Bobur mislsiz mehr-muhabbat va astoydil e’tiqod bilan o‘z jonini o‘g‘li Humoyunga sadaqa qilib, 1530 yil 26 dekabrda 48 oshni ham to‘ldirmay hayotdan ko‘z yumdi. Zahiriddin Muhammad Bobur ham Farg‘ona vodiysi, Kobul va Hindistondagi hukmronligini qo‘shib hisoblasak, 36 yil podshoh bo‘ldi. Uning ham o‘g‘li, qizlari va nabiralari 36 ta bo‘lgan. Zahiriddin Muhammad Boburning jasadi Agradagi o‘zi qurdirgan boqqa dafn etildi, vafotidan ancha vaqt o‘tganidan keyin xotinlaridan biri Dildorcha xonim tashabbusi bilan uning jasadi Kobuldagi “Bog‘i Bobur” ga keltirilib qayta dafn etildi. 1993 yilda Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 510 yilligi munosabati bilan shoh va shoir dunyoga kelgan Andijon shahrida uning ramziy qabri bunyod etildi. Shu o‘rinda yana bir mulohaza, Sohibqiron Amir Temur “islom himoyachisi” sifatida Xitoyga qo‘shin tortgan bo‘lsa, Zahiriddin Muhammad Bobur umrining so‘nggi yilida (1529 yil iyun – Sh.H.) odamlarni diniy tafovutga qarab tabaqalashtirishni bekor qilish to‘g‘risida farmon e’lon qildi. Zahiriddin Muhammad Bobur ulug‘ bobokalonidan hayotiy masalalarda o‘tib ketib, tolerant (bag‘rikenglik) ko‘rsatgan, har qanday dinga mansublikdan tabiatning oliy ne’mati bo‘lgan inson ulug‘ ekanligini chuqur anglagan hukmdor, u shunday farmon bilan o‘zidagi ijobiy xislatlar shodasini ko‘paytirgandi. Amir Temur Zahiriddin Muhammad Bobur zamonida yashaganida, bundanda oliymaqom ishlarni amalga oshirardi. Bu o‘rinda ikki buyuk siymoni bir-biridan 1,5 asrlik tarixiy davr ajratib turganligini, Zahiriddin Muhammad Bobur turli din va

e’tiqodlar hukm surgan Hindistonda podshoh bo‘lganligini hisobga olmaslik insofdan emas. Sohibqiron Amir Temur “Temur tuzuklari”ni aytib yozdirgan, ayni paytda olimu-ulamolar suhbatlari, ular bahs munozaralarida ishtirok qilib turadigan, ayrim masalalarda o‘zidan boshqacha fikrlaydiganlarga ham sovg‘a-salomlar ulashadigan tanti, mard inson bo‘lganligi ma’lum. Shuningdek, Amir Temur fan va madaniyat homiysi bo‘lganligi haqida ko‘p yozildi va yozilmoqda. Zahiriddin Muhammad Bobur ulug‘ bobokalonidan 21 yil kam umr ko‘rgan bo‘lsa-da, shaxsan o‘zidan boy ilmiy, tarixiy, jug‘rofiy, badiiy meros qoldirdi. “Qancha ko‘p o‘qilsa shuncha ko‘p lazzat beradigan” (prof. Sayfiddin Jalil – Sh.H.) tarixiy-geografik asar hisoblangan “Boburnoma”, 121 ta g‘azal, 200 dan ortiq ruboiyva masnaviylarni o‘zida jamlagan “Turkiy devon”, she’riy shaklda yozilgan va iqtisodiy-ijtimoiy tartib qoidalariga bag‘ishlangan tarixiy asar, turkiy xalqlarning she’riyati nazariyasi hamda tarixini o‘rganishga qaratilgan “Muxtasar” asari, shuningdek, davlatni idora qilishga, harbiy san’atga, musiqa ilmiga va husnixat bitishga bag‘ishlangan tadqiqotlari kabilar Bobur Mirzo ma’naviy me’rosining boy xazinasidir. Demak, Zahiriddin Muhammad Bobur ulug‘ bobokalonidek madaniyat va fan homiysi bo‘lish bilan birga, insoniyat ma’naviy xazinasini dilbar durdonalar bilan boyitishga shaxsan hissa qo‘shdi. U tarixchi sifatida Gerodot bilan birga tursa, ijodkor sifatida Hazrat Alisher Navoiyga tenglashib boradi. Zahiriddin Muhammad Bobur nomi bilan Hindistonda barpo etilgan davlat 332 yil umr ko‘rdi. Sohibqiron Amir Temur davlatini Dashti Qipchoqdan kelgan Shayboniylar egallab, Movarounnahrda turkiy qabilalarning yangi sulolasi hukmronligini boshlab berdilar. So‘nggi mustaqil temuriy hukmdor sifatida tarixga Husayn Boyqaro (hukmronligi 1469-1506 yy) nomi kirib qolgan. Boburiylar saltanatining oxirgi vakili Bahodirshoh II Zafar bo‘lib, uning taqdiri ayanchli kechdi. 1857-1859 yillarda Hindistondagi sipohiylar qo‘zg‘oloni bostirilgach, Bahodirshoh II ni Rangun (Birma)ga surgun qildilar va uning farzandi hamda nabiralarini inglizlar vahshiylarcha otib tashlashdi. Salkam 3,5 asr hukm surgan Boburiylar saltanatining hududlari ushbu voqeliklardan so‘ng uzil-kesil Buyuk Britaniya mustamlakachilari qo‘liga o‘tdi. Nima bo‘lganda ham, Sohibqiron Amir Temur asos solgan davlat 468 yil umr ko‘rdi deb, hisoblashimizga asoslar bor.

XULOSA: Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bu ikki buyuk siymolar uzoq dovonlardan oshib istiqloq tufayli o'z xalqi oldiga qaytdilar. Yurtimizda yuz berayotgan mislsiz o'zgarishlar, muqaddas qadamjolarining ziyoratgohlarga aylantirilganligi, shahar va qishloqlarimizdagi obodonchilik ishlari, mevali bog'lar va gulzorlarning barpo etilayotganligi O'zbekiston jahonga yuz burayotganligi kabi adoqsiz xayrli ishlar ulug'bobokalonlarimiz ruhi poklarini shod qilayotganligimizdan dalolatdir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Axmedov B. Amir Temur darslari– T.: Sharq, 2000
2. Berdimurodov A Go'ri Amir maqbarasi – T., 1996
3. Руи Гонсалес де Клавихо. Амир Темур саройига саёхат кундалиги (1403-1406 йиллар). Профессор Очил Тоғаев таржимаси. – Т.: O‘ZBEKISTON НМЖ, 2010.
4. Темур тузуклари. Форсчадан Алихон Соғуний ва Ҳабибулло Кароматов таржимаси. ЎзФА мухбир аъзоси, тарих фанлари доктори, профессор Б.Аҳмедов таҳрири остида. – Т.: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа бирлашмаси, 1991. – 109 б.
5. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
6. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. Ilm-fan va ta'lim, 2(2 (17)).
7. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(12), 295-298.
8. Shohsanam, U. (2022). Improving Students Scientific Worldview In The Modern Education System. Open Access Repository, 8(03), 13-15.

9.Qodirova, N. (2024). BUXORO XONLIGINING TASHKIL TOPISHI VA UNING RAVNAQI. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 3(1), 177-181.

10. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.

Vebsayt:

5. <http://www.ziyonet.uz>

6: <http://www.wikipedia.ru>

7:<http://www.guldu.ru>